

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Жарылкаганова Айсулу Еркинбай кызы

Ассистент преподаватель кафедры Информационные системы и технологии в
Нукусском государственном техническом университете.

jarylkaganovaaaysulu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424036>

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы трудоустройства молодых специалистов в Узбекистане в условиях цифровизации экономики. Анализируются факторы, влияющие на занятость выпускников вузов, выявлены основные риски, связанные с их адаптацией на рынке труда. Особое внимание уделено роли центров карьеры и цифровых платформ в повышении эффективности трудоустройства. Предложены направления совершенствования взаимодействия вузов, работодателей и государства в целях повышения конкурентоспособности молодых специалистов.

Ключевые слова: трудоустройство, цифровизация, выпускники вузов, рынок труда, центры карьеры, профессиональные компетенции, Узбекистан.

Abstract

The article examines the employment issues of young specialists in Uzbekistan in the context of digitalization of the economy. The factors influencing the employment of university graduates are analyzed, and the main risks related to their adaptation in the labor market are identified. Special attention is paid to the role of career centers and digital platforms in improving employment efficiency. The article proposes ways to enhance cooperation between universities, employers and the state to increase the competitiveness of young professionals.

Keywords: employment, digitalization, university graduates, labor market, career centers, professional competences, Uzbekistan.

Современный рынок труда развивается в условиях цифровизации экономики и внедрения новых технологий, что обуславливает трансформацию профессиональных компетенций, необходимых для успешного трудоустройства. Работодатели заявляют о нехватке квалифицированных кадров, однако выпускники вузов сталкиваются с высокой конкуренцией и зачастую не могут найти работу по профилю своей подготовки. Возникает противоречие между системой высшего образования и рынком труда: образовательные программы запаздывают с обновлением и не всегда соответствуют требованиям экономики.

Проблемы проявляются в ряде факторов: отсутствие опыта работы, недостаточные практические навыки, низкий уровень оплаты труда, а также высокий риск непрофильного трудоустройства. По данным исследований, около 30–35 % выпускников в течение первого года после окончания вуза либо меняют сферу занятости, либо вынуждены искать новые рабочие места. Это свидетельствует о слабой профессиональной адаптации молодежи.

Ситуация осложняется демографическими процессами: доля молодежи в общей численности населения Узбекистана остается высокой. С одной стороны, это формирует резерв рабочей силы, с другой — усиливает конкуренцию на рынке труда. Прогнозы до 2025 года показывают рост занятости молодых специалистов на 2,8–2,9 % ежегодно, что

связано с мерами государственной поддержки и реализацией стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030».

Центры трудоустройства и карьеры при вузах становятся ключевыми посредниками между выпускниками и работодателями. Однако их работа до сих пор во многом сводится к формальному учету трудоустроенных. Для повышения эффективности необходимо перейти к системному сопровождению карьеры студентов: начиная с профориентации и стажировок, заканчивая консультациями по построению профессиональной траектории. В этом направлении важную роль играет внедрение цифровой платформы HEMIS, которая позволяет отслеживать карьерные траектории выпускников, интегрировать данные о вакансиях и обеспечивать взаимодействие вузов с бизнесом.

Международный опыт показывает, что в ряде стран (например, Южная Корея, Германия) при университетах действуют карьерные офисы, тесно связанные с работодателями, которые регулярно обновляют учебные программы под запросы рынка. Узбекистан может адаптировать эти практики, усилив роль дуального образования, практических стажировок и партнерства с частным сектором.

Для повышения эффективности трудоустройства выпускников целесообразно:

- модернизировать образовательные стандарты с учетом требований цифровой экономики;
- расширить взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров;
- внедрить электронные сервисы поиска работы и карьерного сопровождения студентов;
- стимулировать участие молодежи в стартапах и инновационных проектах;
- совершенствовать систему профессиональных практик и стажировок.

Таким образом, решение проблемы занятости молодых специалистов требует комплексного подхода и интеграции усилий государства, вузов и бизнеса. Только при условии цифровой трансформации инфраструктуры занятости, активного участия работодателей в подготовке кадров и постоянного обновления образовательных программ можно добиться устойчивого роста занятости молодежи и повышения её конкурентоспособности.

Заключение

Проведённый анализ показал, что трудоустройство молодых специалистов в условиях цифровизации экономики Узбекистана остаётся одной из ключевых социально-экономических проблем. Несмотря на рост числа выпускников и усилия государства по поддержке занятости, сохраняется несоответствие между образовательными стандартами и требованиями рынка труда. Цифровизация процессов трудоустройства, развитие платформы HEMIS, а также реформирование деятельности центров карьеры при вузах создают условия для повышения прозрачности рынка труда и сокращения разрыва между выпускниками и работодателями. Однако для устойчивого решения проблемы требуется комплексный подход: регулярное обновление образовательных программ с учётом запросов цифровой экономики, расширение практико-ориентированной подготовки, укрепление партнёрства вузов и бизнеса, а также активное участие государства в создании современной инфраструктуры занятости. Таким образом, успешное трудоустройство

выпускников возможно лишь при тесной интеграции образования, бизнеса и государства, что позволит не только снизить уровень молодежной безработицы, но и обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами, способными эффективно работать в условиях цифровой трансформации.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4849 «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг.».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 24.05.2017 г. № УП-5052 «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду».
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030” и мерах по её эффективной реализации».
5. Дружинина Е. С., Рожков В. Д. Факторы повышения эффективности трудоустройства выпускников вузов на современном рынке труда // Труд и социальные отношения. – 2024. – №1. – С. 5–14.
6. Новикова Л. А. Модели и алгоритмы управления в задачах подготовки студентов по требованиям работодателей // Теория конфликта и её приложения. – Воронеж, 2022. – С. 235–237.
7. Полищук Е. А. Приоритетные направления регулирования рынка труда молодежи // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2016. – №7(69). – С. 48–54.
8. Полищук Е. А. Сценарное прогнозирование развития индикаторов рынка труда молодежи в условиях трансформационных преобразований // Теория и практика общественного развития. – 2018. – №8. – С. 92–95.
9. Болдырев С. А., Арискин М. В., Медведева Л. М. Инновационный подход к проведению производственных практик по трудоустройству молодёжи // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2014. – №7.